

EXPERIMENTUL DIDACTIC – METODĂ ACTIVĂ DE EVALUARE A COMPETENȚEI DE CUNOAȘTERE ȘTIINȚIFICĂ

DOI: 10.5281/zenodo.3567645
CZU: 37.091:57

Cercetător științific **Crenguța SIMION**
Institutul de Științe ale Educației

THE DIDACTIC EXPERIMENT - AN ACTIVE METHOD OF EVALUATING THE COMPETENCE OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Abstract. *The school discipline, Biology is part of the field of natural sciences, and the experiment becomes a method of studying and evaluating them, also the stages and criteria for evaluating the didactic experiment are described. And as a product, the didactic experiment can be measured or evaluated, the competence of scientific knowledge.*

Keywords: *school curriculum, assessment, competence of scientific knowledge, teaching experiment.*

Rezumat: *Disciplina școlară Biologia face parte din domeniul științelor naturale, iar experimentul devine metodă de studiere și evaluare a acesteia, de asemenea, sunt descrise etapele și criteriile de evaluare a experimentului didactic. În calitate de produs, experimentul didactic poate măsura/evalua competența de cunoaștere științifică.*

Cuvinte-cheie: *curriculum școlar, evaluare, competența de cunoaștere științifică, experiment didactic.*

Curriculumul școlar este suportul de bază al învățării și educației, motiv din care se află în proces continuu de schimbări și transformări, care la rândul lor sunt determinate de anumiți factori dominanți. Cea mai mare schimbare cu impact direct asupra școlii/învățământului constituie dezvoltarea rapidă a societății.

A devenit un nonsens bombardamentul elevilor cu informații, care nu-i ajută să învețe cum să trăiască. Reieșind din aceste considerente, școala trebuie să-i pregătească pe copii prin dezvoltarea unor calități precum mobilitate, dinamism, constructivism etc. la schimbările din societate/lume. Or, dinamica societății umane per ansamblu exercită influență importantă în evoluția curriculumului școlar [1].

Achizițiile teoretice și practice asigură manifestarea/demonstrarea competenței școlare, în cazul dat – a competenței de cunoaștere științifică. **Competența de cunoaștere științifică** reprezintă un sistem integrat de resurse interne ale elevului, axate pe interacțiuni ale raționamentului dialectic, gândirii epistemologice, utilizării adecvate a limbajului științific și realizate prin comportamente adecvate, în vederea rezolvării

unor situații semnificative modelate pedagogic sau reale [2]. Evaluarea competenței școlare presupune o apreciere complexă a copilului, iar copul principal al evaluării nu este atât notarea, cât stimularea efortului de învățare. Alternarea și completarea metodelor tradiționale cu cele alternative/complementare devine o necesitate.

Punctul de plecare în elaborarea metodologiei de evaluare constă în varietatea obiectivelor pedagogice corelate cu cele trei laturi ale personalității elevului: cognitiv, afectiv, psihomotor [9]. În prezent un accent important se pune pe evaluarea domeniului *cognitiv* sau de cunoaștere și mai puțin pe celelalte două domenii importante – *afectiv* (valori, sentimente, relații) și *psihomotor* (deprinderi).

Abordarea procesului educațional din perspectiva formării competențelor facilitează îmbinarea cerințelor școlii și ale vieții, fapt ce va permite evaluarea unui produs real, necesar, realizat de elev. Mai mult decât atât, evaluarea competenței asigură o apreciere individuală a fiecărui elev în raport cu ritmul său de lucru, cu disponibilitățile sale fizice și intelectuale, fără concurență și ierarhizare care să-l inhibe. Ținând cont de faptul că

școlarul e o personalitate în devenire, rolul evaluării în formarea/dezvoltarea personalității care în mare măsură depinde de atitudinea celor din jur, are un impact psihologic decisiv asupra viitorului succes al acestuia [2].

Evaluarea competenței de cunoaștere științifică poate fi realizată atât ca proces, cât și ca produs. Autorii N. M. Florea și A. M. Țăranu consideră că evaluarea în procesul cunoașterii permite emiterea unor judecăți de valoare asupra realității complexe și dinamice, iar, în cazul evaluării produsului, judecata de valoare urmărește ceva concret: realizarea unui experiment, a unei comunicări științifice, a unui proiect, rezolvarea unei situații-problemă etc. [7].

Nivelul de cunoaștere al elevilor se rezumă nu doar la acumularea de cunoștințe, ci și la aplicarea acestora în noi demersuri cognitive și în activități practice [5]. Valoarea cunoștințelor constă în investigație, activități practice, rezolvări de probleme. Astfel, procesul de evaluare implică atât evaluarea cunoștințelor achiziționate, cât și aplicabilitatea acestora în activități practice.

Evaluarea competenței școlare/de cunoaștere științifică comportă un caracter complex. În afară de componenta cognitivă mai include și pe cea comportamentală – sistemul de capacități morale, sociale, care îi vor permite elevului să se orienteze în situațiile din viața reală. Competența școlară reprezintă finalitatea procesului educațional și concomitent - „obiect” al evaluării. Aceasta trebuie demonstrată în situații concrete, iar pentru a fi evaluată, elevul trebuie să demonstreze că este capabil să pună în practică, să valorifice ceea ce a învățat. Obiectivul primordial al activităților practice la biologie constă în provocarea, reconstituirea și modificarea de către elevi a unor fenomene ale realității, în scopul observării lor, descoperirii și studierii legilor care stau la baza acestor fenomene [4]. În acest context, **experimentul** are drept scop stabilirea și demonstrarea de către elev a unui adevăr.

Autorul M. Călin menționează că *Biologia, Chimia și Fizica* sunt discipline ale naturii, în tradiția empirică a cunoașterii considerate un model experimental, iar fenomenele naturale sunt înțelese prin experiență și observații personale [6]. Iar J. Piaget este de părerea că școala trebuie să dezvolte și să orienteze capacități pentru a realiza o educație în spirit experimental și o învățare a ști-

ințelor naturii, bazată mai mult pe căutare și descoperire decât pe repetare [8].

Despre importanța experimentului în procesul educațional ne spune și motto-ul: *Ascult și... uit, Văd ... și țin minte, Fac și... înțeleg*, care vine din străvechea înțelepciune chinezească. Chiar dacă elevul *aude* și *vede*, va înțelege și cunoaște numai dacă „va face și va înțelege”, adică dacă *fac – acționez* [3]. Deci, copilul când acționează înseamnă că cunoaște și înțelege prin activități personale realizarea experimentului. În calitate de produs prin care se poate măsura/evalua competența de cunoaștere științifică specifică disciplinelor științelor naturale este și experimentul științific. Acesta poate fi evaluat atât în proces, cât și la finele unității de învățare ca produs finit/brut.

Desfășurarea unui experiment constă din mai multe etape, pe care le prezentăm în schema de mai jos:

Figura 1: Etapele unui experiment

Prin urmare, evaluarea devine una complexă și necesită evaluarea fiecărei etape:

1. Alcătuirea unui algoritm de lucru al activității practice;
2. Realizarea experimentului: utilajul, preparate microscopice, substanțe, condițiile de realizare;
3. Observarea, măsurarea, înregistrarea datelor;
4. Prelucrarea rezultatelor obținute și formularea concluziilor;
5. Transfer (integrare) – transferul/integrarea cunoștințelor în alte domenii de activitate.

Evaluarea fiecărei etape se consideră o evaluare corectă/avantajoasă deoarece:

DIDACTICA DISCIPLINELOR ȘCOLARE

- sunt evaluate toate aspectele activității practice;
- se identifică nivelul atins de elev în manifestarea capacităților.

De asemenea, probele practice asigură evaluarea directă a unor trăsături cum ar fi: flexibilitatea, inventivitatea, perseverența și creativitatea. De aceea, valoarea lor depinde în mare parte de măsura în care pot simula condițiile de activitate din „viața reală”[apud.7]. Astfel, activitățile

practice/experimentale constituie un factor de creștere a motivației elevilor în studiul științelor naturii, sporește entuziasmul lor de cunoaștere, contribuie la dezvoltarea capacităților și aptitudinilor acestora. La evaluarea experimentului ca produs finit se impune o creștere a obiectivității, adică conform unor criterii și descriptori bine determinați.

Propunem în continuare un tabel ce reflectă etapele și criteriile de evaluare a experimentului la biologie:

Etapele experimentului	Criteriile de evaluare	Barem/punctaj
I. Planificarea/ algoritmul experimentului.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să formuleze și să elaboreze o problemă. 2. Să formuleze o ipoteză. 3. Să descrie algoritmul experimentului. 4. Să selecteze utilajul și materialele necesare. 5. Să acumuleze informațiile necesare în proiectarea lucrării practice. 	2p 1p 2p 1p 2p 8 puncte
II. Realizarea experimentului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să verifice materialele. 2. Să utilizeze corect ustensilele de laborator. 3. Să respecte regulile de lucru și securitate. 4. Să realizeze sarcinile și instrucțiunile conform algoritmului. 	1p 1p 1p 1p 4 puncte
III. Observarea, măsurarea, înregistrarea datelor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze observații calitative și cantitative. 2. Să noteze observațiile. 3. Să identifice posibilele soluții la problema formulată. 4. Să selecteze, să studieze, să ordoneze datele obținute. 5. Să calculeze diferite mărimi. 6. Să evidențieze și să corecteze erorile. 7. Să alcătuiască și să utilizeze diagrame, tabele. 8. Să înregistreze rezultatele obținute. 	2p 1p 2p 2p 1p 1p 2p 1p 12 puncte
IV. Prelucrarea rezultatelor obținute și formularea concluziilor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să interpreteze rezultatele obținute. 2. Să reprezinte rezultatele în formă de: schițe, grafice, tabele, diagrame. 3. Să formuleze concluzii. 4. Să compare rezultatele cu datele obținute sau cu date din literatura de specialitate. 5. Să scrie un raport. 	2p 2p 2p 2p 2p 10 puncte
V. Transfer/integrare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Să stabilească domeniile de valabilitate a rezultatelor experimentului. 2. Să aplice legile, metodele, tehnicile de lucru utilizate. 3. Să adapteze și să transpună rezultatele în situații noi, similare sau modelate. 4. Să dezvolte abilități de investigare experimentală independentă. 5. Să explice unele fenomene mai complexe din natură. 	2p 1p 2p 2p 2p 9 puncte
Total puncte		43 puncte

Evaluarea fiecărei etape a experimentului permite elevului să găsească și să conștientizeze diferite modalități în ce privește desfășurarea activității practice, nu numai că va demonstra convingător, dar și în cunoștință de cauză îl va prezenta după schema: scopul experimentului – formularea ipotezei – desfășurarea experimentului și observarea – conștientizarea rezultatelor experimentului – compararea rezultatelor cu ipoteza – concluzii.

Acest demers provoacă discuție între elevi, când aceștia își manifestă cunoștințele formate și conștientizate. Dacă cunoștințele nu vor prezenta un produs propriu al activității elevului, dar vor reda doar un rezultat al memoriei sale, atunci caracterul formal al cunoștințelor va fi evident.

Din cele expuse, putem formula următoarele concluzii:

1. Reconceperea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor școlare se bazează pe complexul teoretico-metodologic din perspectiva abordării competenței școlare, care va permite atât relevanța mecanismelor de evaluare calitativă și eficiență, cât și a metodologiei complexe de evaluare a rezultatelor/produselor școlare.

2. Eficiența activității de evaluare poate fi determinată prin:

- Aplicarea diferitor forme, metode de evaluare, care vor asigura creșterea interesului la elevi față de acestea, precum și față de rezultate;
- Desfășurarea sistematică a evaluării la toate etapele procesului educațional, combinarea acestora cu alte activități ale elevilor;
- Cerințe unice pentru toți actorii din sistemul educațional, care desfășoară și realizează evaluarea rezultatelor școlare;
- Abordarea diferențiată a evaluării școlare, ținând cont de particularitățile individuale ale elevilor, iar acestea determină aplicarea diverselor metode în desfășurarea activității de evaluare;
- Perfecționarea permanentă a evaluării, având în vedere factorul motivant al elevilor în procesul învățării, precum și în atingerea obiectivelor educaționale propuse.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Biologie: Curriculum gimnazial, clasele VI-IX*. Chișinău, 2010.
2. Botgros I. (coord), *Metodologia de optimizare a curriculumului școlar*, Chișinău, 2015.
3. Botgros I., Duca M., Mură V., *Experimentul metodă activă de cunoaștere științifică*. Chișinău, 2014.
4. Botgros I., Franțuzan L., Simion C., *Competența de cunoaștere științifică – sistem optimizator. Ghid metodologic*, Chișinău, 2015.
5. Botgros I., Simion C., *Unitatea de învățare – model didactic optim în procesul de predare – învățare – evaluare la Biologie*. În: *Didactica Pro...*, nr. 5-6 (87-88), 2014.
6. Călin M. C., *Filosofia educației*. București, Aramis Print, 2001.
7. Florea N.-M., Țăranu A.-M. (coord). *Pedagogie. Curs de formare inițială pentru cariera didactică*, București, Editura Fundației România de Mâine, 2008.
8. Piaget J., *Psihologie și pedagogie*, București, Editura didactică și pedagogică, 1972.
9. Radu I. T., Ezechil L., *Didactica. Teoria instruirii*, Pitești, Paralela 45, 2006.